

ASIGURAREA DREPTULUI LA LIBERTATEA ÎNTRUNIRII ÎN CONTEXTUL ORDINII ȘI SECURITĂȚII PUBLICE

ENSURING THE RIGHT TO FREEDOM OF ASSEMBLY IN THE CONTEXT OF PUBLIC ORDER AND SECURITY

ERHAN Ianuș,

dr. în drept, conf. univ., USM

CZU: 342.729:351.75

DOI: 10.5281/zenodo.6631561

Summary

The right to peaceful assembly to protest, manifest, celebrate, commemorate and pass collective opinions to authorities and other citizens is at the foundation of functional democratic systems. It is acknowledged that the state must guarantee and ensure the security of peaceful assembly and this aspect must be stipulated in its national legislation related to the freedom of assembly as well as the police powers and duties.

In accordance with international provisions, practices and recommendations from specialized organizations, the main duty of the police consists in granting the right to assembly, assuring public order and security. Hence, an approach based on human rights must be at the foundation of all activities oriented towards maintaining public order during meetings and demonstrations.

In this respect, public authorities in charge, particularly the Police and the General Carabineer Inspectorate, will ensure and guarantee the freedom of assembly of all citizens in line with national and international provisions. It is paramount to establish clear-cut procedures concerning the management of public events as well as of crises that might arise during such events. Hence, it is crucial that all factors involved, especially decision-making ones, are familiar with them and instruction is necessary and mandatory in this regard.

Keywords: *human rights and freedoms, the right to freedom of meeting, public order and security, peaceful meeting, public event management, Police, General Inspectorate of Carabineers*

** Studiu realizat în baza Proiectului „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului” (20.80009.1606.15), în cadrul Laboratorului de Cercetare Științifică „Drept Public Comparat și e-Guvernare”, Facultatea de Drept, USM.*

Dreptul la libertatea întrunirii este un drept fundamental al omului, asigurat și garantat în toate statele democratice, consfințite în legislația națională, dar, în special, în cea internațională.

Dreptul la întrunire pașnică cu scopul de a protesta, demonstra, celebra, comemora și, în general, de a comunica în mod colectiv autorităților și altor cetățeni părerile, stă la baza sistemelor democratice funcționale. Acest drept este strâns legat de alte pietre de temelie ale democrației și pluralismului, precum libertatea de exprimare și libertatea de asociere. Se consideră că, facilitarea dreptului la liber-

tatea de întrunire pașnică poate fi o provocare pentru autorități. Este o provocare îndeosebi pentru poliție, care are responsabilitatea primară de a crea condițiile pentru desfășurarea unei întruniri, asigurând în același timp menținerea ordinii publice și neobstrucționarea în mod disproportionat a drepturilor și libertăților altor persoane [1, p. 7].

Republica Moldova nu este o excepție în acest sens, iar **articolul 40 din Constituție, intitulat “libertatea întrunirilor” prevede expres că “mitingurile, demonstrațiile, manifestările, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără nici un fel de arme”** [2].

Prevederile constituționale naționale reies din faptul că, dreptul dat este consacrat în multiple instrumente (texte) internaționale privind drepturile omului. Astfel, libertatea întrunirilor este garantată în articolul 20 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 21 din Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice, și art. 5, lit. d) din Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială [3, p. 36].

De exemplu, Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice prevede că exercitarea acestui drept nu poate fi supusă decât restricțiilor, conforme cu legea și necesare într-o societate democratică [4, p. 68].

Dreptul la libertatea întrunirii se regăsește inclusiv și în Documentul OSCE de la Copenhaga din 1990 [5]. Se consideră că, acest drept asigură temelia unei societăți democratice, permițând tuturor să își exprime public părerile, care pot fi disidente sau nepopulare. Amintim că, documentul de la Copenhaga conține o abundență de prevederi fără precedent privind alegerile libere și democratice, drepturile minorităților naționale, dreptul de a părăsi și de a se întoarce în țara proprie, dreptul de a se bucura de proprietate privată, libertatea de asociere, libertatea de conștiință și libertatea de exprimare, iar originalitatea sa ca și document al unei organizații de securitate este faptul că leagă angajamentele privind drepturile omului de un sistem de guvernare care este democratic, pluralist și caracterizat de statul de drept.

În afară de prevederile menționate, articolul 11 al Convenției europene a drepturilor omului garantează „Libertatea de întrunire și de asociere”, statuând prevederile că “orice persoană are dreptul la libertate de întrunire pașnică și la libertate de asociere”, iar “exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât cele prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea națională, siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății, a moralei ori a drepturilor și a libertăților altora.” [6]

În condițiile date, Convenția reglementează nu numai drepturi și libertăți strict individuale, cum ar fi dreptul la viață (art. 2), dreptul la a nu fi supus unor tratamente inumane sau degradante (art. 3), libertatea persoanei (art. 5), libertatea de gândire, de conștiință și de religie (art. 9), ci și drepturi și libertăți denu-

mite colective, cum sunt libertatea de întrunire și libertatea de asociere”, totodată „anumite drepturi trebuie privite ca o adăugare firească la libertatea de gândire și de conștiință, precum și la manifestarea convingerilor recunoscute de art. 9 din Convenție; de asemenea în multe situații ele se interferează cu libertatea de exprimare apărută de art. 10. Deși consacrară lor convențională apare ca individuală, exercițiul acestor libertăți nu poate fi concepută decât în mod colectiv.” [7, p. 803-804].

În acest sens, statele au obligația de a respecta, proteja și realiza acest drept. Respectiv, dreptul la întrunire pașnică este garantat numai atâta timp cât adunarea rămâne pașnică. Adunările nelegale, dar pașnice, când organizatorii sau indivizii nu respectă o anumită cerință legală, se bucură de același nivel de protecție ca toate adunările pașnice [1, p.7].

Din analiza doctrinei dedicate acestui subiect, vedem că, libertatea de întrunire apare ca o consecință a recunoașterii libertăților de gândire și de exprimare. În sensul protecției garantate de Convenție, este important caracterul pașnic al întrunirii, care trebuie înțeles atât de o manieră pozitivă, cât și negativă, fapt ce presupune că întrunirea nu trebuie să urmărească scopul tulburării ordinii publice, pe de o parte, și, pe de altă parte, desfășurarea întrunirii nu trebuie să provoace reacții violente ale terților [8, p.242].

Este recunoscut faptul că, exercitarea acestui drept nu poate fi supusă decât restricțiilor conforme cu legea și necesare într-o societate democratică, în interesul securității naționale, al securității publice, al ordinii publice ori pentru a ocroti sănătatea sau moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora” [9].

La rândul său, întrunirile de orice gen ridică o serie de probleme legate de delimitarea spațiului public de cel privat, de interferența cu alte drepturi civile sau economice ale terților, de delimitare de dreptul la liberă exprimare, de calificare de către autorități a caracterului pașnic sau violent, probleme referitoare la intervenția arbitrară sau legitimă a forțelor de ordine etc., acestea fiind în general subsumate conflictului dintre obligația negativă de abținere a statului în exercitarea libertății de întrunire și obligațiile pozitive de intervenire pentru asigurarea efectivă a exercitării dreptului și a ordinii publice.

În această ordine de idei, remarcăm că art. 11 din Convenție apără numai dreptul la întrunire pașnică, respectiv exercițiul acestei libertăți nu trebuie să aibă ca scop tulburarea ordinii și liniștii publice, cât și în sensul că realizarea reuniunii să nu aibă drept consecință generarea de reacții violente din partea unor terțe persoane.

Astfel, statul are obligația pozitivă de a garanta și asigura securitatea întrunirilor pașnice, iar acest moment trebuie să fie specificat în legislația națională a fiecărui stat referitoare la libertatea întrunirilor, precum și referitor la împuternicirile, atribuțiile organelor de forță, poliție, armată. Această obligație pozitivă implică ca statul să ia toate măsurile necesare de protecție a întrunirilor pașnice față de persoanele sau grupurile de persoane, inclusiv agenți provocatori și contra-

protestatari, care încearcă să întrerupă întrunirile sau să le inhibe, împiedică în orice mod [10, p.36].

Obligația statului de a asigura securitatea întrunirilor pașnice este de o însemnătate particulară atunci când persoanele care desfășoară sau încearcă să desfășoare întrunirea vin să expună un punct de vedere care este nepopular, și ar putea trezi nemulțumiri sau o opoziție ostilă din partea societății. Totuși, potențialele dezordini care ar putea fi provocate de posibilele ostilități împotriva participanților la manifestațiile pașnice nu ar trebui utilizate de autorități drept un argument pentru a impune restricții [11, p.7].

Ce ține de obligația pozitivă a statului menționată supra, aceasta reiese din aplicabilitatea Convenției europene a Drepturilor Omului, în special practica aplicării acesteia de către judecătorul european, respectiv “obligațiunile pozitive se caracterizează, în primul rând, prin faptul că ele cer în mod concret de la autoritățile naționale să „ia măsurile necesare” pentru salvagardarea unui drept sau, încă mai precis, „să adopte măsuri rezonabile și adecvate pentru a proteja drepturile individului”. Acesta este cazul în care de la Stat se așteaptă ca el să promulge sancțiuni împotriva persoanelor particulare care au încălcat Convenția, să stabilească un regim juridic pentru o categorie de activități sau pentru o categorie de persoane, însă pot consta și din măsuri practice [12, p.7-8].

În acest sens, obligațiile pozitive pe terenul art. 11 al Convenției presupun adoptarea din partea statelor a unor măsuri necesare, adecvate și rezonabile în vederea asigurării unei protecții eficiente drepturilor garantate. Statele beneficiază de o oarecare marjă de apreciere privind metodele și instrumentele care urmează a fi revendicate în procesul asigurării acestei protecții, obligațiunile pozitive fiind unele de mijloace și nu de rezultat. Or, această marjă de apreciere permisă statelor este însoțită de o supraveghere europeană exercitată de Curte (se are în vedere Curtea Europeană a drepturilor omului). În plus, statele au obligația pozitivă de a-i proteja pe cei ce-și exercită această libertate împotriva violențelor unor contrademonstrații sau contramanifestații [13].

Suplimentar, obligația pozitivă a statului de a proteja manifestațiile publice se extinde, de asemenea, și asupra întrunirilor oponente simultane contramanifestațiilor. În acest fel, statul trebuie să pună la dispoziție resurse și forțe polițienești adecvate și suficiente pentru a facilita demonstrațiile de bază, precum și întrunirile simultane desfășurate ca răspuns la primele. Mai mult, principiul non-discriminării indică asupra faptului că întrunirile ce se desfășoară în circumstanțe comparabile nu trebuie să fie impuse cu diferite nivele de restricționare. Obligația de securizare a întrunirilor, implică de asemenea ca oficialii și reprezentanții forțelor de ordine să fie pregătiți în modul corespunzător pentru lucrul cu publicul și ca aceștia să conștientizeze necesitatea de a prioritiza în toate acțiunile lor protecția drepturilor omului [11, p.7].

Astfel, dacă libertatea de întrunire și libertatea de asociere sunt stabilite în articolul 11, care prevede că „orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire

pașnică și la libertatea de asociere”, ele au aceeași situație și în jurisprudență, în special prin faptul că ambele necesită aceeași protecție împotriva acțiunilor violente din partea persoanelor particulare care încearcă să limiteze sau să împiedice exercitarea lor. Aici nu este vorba de o obligațiune de rezultat, dar modalitate, și Convenția nu solicită decât măsuri „rezonabile și adecvate” [12, p.55].

Analizând aspectele practice ale asigurării dreptului la libertatea întrunirii în contextul ordinii și securității publice, se impune, mai întâi de a analiza datele referitoare la aspectul supus cercetării. Din analiza datelor statistice stabilim că, pentru perioada anului 2020 a fost raportată planificarea măsurilor și activităților necesare în contextul a 16.555 evenimente publice, comparativ 23.089 evenimente publice monitorizate în perioada anului 2019, inclusiv:

1. 8685 evenimente cu caracter social-politic (2019 – 13778), dintre care: 769 mitinguri/acțiuni de protest (2019 – 504) și 11 delegații oficiale (2019 – 35).
2. 1 050 evenimente cu caracter cultural-artistic (2019 – 3932);
3. 261 evenimente cu caracter sportiv (2019 – 1138);
4. 6559 evenimente cu caracter religios (2019 – 4241) [14, p.40-41].

După cum observăm, în anul 2020, în condițiile pandemiei, în dependență de restricțiile impuse de autorități, au fost organizate mai puține activități/evenimente publice pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19.

La fel, conform Raportului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2020, pe parcursul anului trecut au avut loc mai multe manifestații, în linii generale acestea având un caracter pașnic. Totuși au existat situații în care au fost aplicate mijloacele speciale. De exemplu, în cazul acțiunilor de protest ale participanților la conflictul armat de pe Nistru au degenerat în violențe și s-au soldat cu vătămări corporale ale unor persoane, care în opinia Avocatului Poporului este o situație regretabilă, fiind solicitat autorităților competente inițierea unor anchete interne transparente și obiective cu privire la acțiunile angajaților implicați în menținerea ordinii publice în cadrul protestelor respective [4, p.69].

După cum observăm, conform prevederilor internaționale, practicilor și recomandărilor organizațiilor de profil, cât și datelor statistice, Poliției îi revine rolul de bază în garantarea cetățenilor a dreptului la întruniri în contextul ordinii și securității publice.

Suntem de acord cu părerea și susținem că, o abordare bazată pe drepturile omului trebuie să stea la baza tuturor activităților de asigurare a ordinii publice, inclusiv asigurarea ordinii la întruniri și manifestații. Acest lucru presupune conștientizarea faptului că poliția are responsabilitatea de a lua măsuri rezonabile și adecvate pentru a permite oamenilor să își exercite drepturile, că ea nu trebuie să intervină excesiv atunci când oamenii intenționează să facă lucrul acesta și că trebuie întotdeauna să acționeze într-un mod imparțial [1, p.22].

În sensul dat, Poliția are un rol crucial în facilitarea întrunirilor. Fiind cea mai vizibilă formă de manifestare a autorității guvernului, Poliția demonstrează

angajamentul unui stat de a menține supremația legii și de a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale omului. La fel, aceasta trebuie să faciliteze toate întrunirile pașnice, inclusiv întrunirile spontane și simultane și contrademonstrațiile, și să protejeze participanții la asemenea întruniri, permițându-le să își exprime liber părerile, în raza vizuală și auditivă a auditoriului/publicului vizat.

Actul normativ național dedicat acestui domeniu este Legea nr. 26 din 22.02.2008 **privind întrunirile [15]. Este evident că, legea dată garantează** exercitarea de oricare persoană a libertății întrunirilor în modul prevăzut de Constituția Republicii Moldova și de actele internaționale la care țara noastră este parte. La rândul său, Legea indică expres care sunt evenimentele ce nu cad sub incidența acesteia, cum ar fi:

- întrunirile cu caracter religios, sub formă de oficiere a unor servicii divine, sau a altor manifestări tradiționale;
- manifestările sportive, cultural-artistice și a altor activități de divertisment;
- acțiunile cu caracter comercial.

Legea dată definește principiile de bază de desfășurare a unei întruniri. Anume în coroborare cu aceste principii urmează a fi aplicate alte prevederi din lege. Astfel, au fost definite principii ca: proporționalitate, nediscriminare, legalitate și prezumție în favoarea desfășurării întrunirilor [11, p.5]

Legislația prevede expres că, dacă în timpul desfășurării întrunirii unui participanți încalcă ordinea publică, organizatorul, în caz de necesitate împreună cu poliția și/sau cu carabinierii, îi va îndepărta pe aceștia [15].

Totodată, Poliția trebuie să rămână întotdeauna conștientă de faptul că, orice utilizare a forței împotriva participanților la o adunare poate genera o reacție de furie sau chiar agresiune din partea acestora, ceea ce ar servi doar la escaladarea situației. Din acest motiv, intenția și acțiunea planificată a poliției ar trebuie să fie comunicate deschis. Utilizarea forței, în situațiile în care este posibil, trebuie să fie precedată de o avertizare prealabilă corespunzătoare. Poliția trebuie să fie întotdeauna vigilentă pentru a detecta agresiunea împotriva membrilor unor anumite grupuri din cadrul întrunirilor datorită sexului, vârstei, dizabilităților, apartenenței etnice, religiei, naționalității sau orientării sexuale, pentru a asigura faptul că toți participanții își pot exercita dreptul la întrunire pașnică [1, p.17-18].

Pe de altă parte, responsabilitatea statului de a proteja și facilita dreptul la libertatea de întrunire pașnică nu înseamnă că întrunirile pașnice nu pot fi limitate sau reglementate în mod rezonabil pe căi legale, din motive ce țin de securitatea națională sau siguranța publică, ordinea publică, sănătatea publică sau protecția drepturilor și libertăților celorlalți, lucru care reiese și din prevederile internaționale și naționale menționate supra. Totuși, orice astfel de restricționări trebuie să fie necesare și proporționale.

La rândul său, ce ține de intervenție, aceasta trebuie să fie graduală și să răspundă formelor de manifestare violente sau nonviolente; cooperarea forțelor par-

participante la restabilirea ordinii publice și a ordinii constituționale trebuie să aibă permanent în vedere și alte criterii decât cele pe baza cărora s-au organizat, cum ar fi: analiza atentă, causală și structural-operativă a conceptelor de securitate, criză, risc, vulnerabilitate și mai ales interferența acestora.

Conform prevederilor legale, în condițiile în care organizatorul întrunirii nu se supune cererii reprezentantului autorității administrației publice locale sau nu reușește sistarea întrunirii, reprezentantul în cauză va cere dispersarea participanților. În cazul în care, după cererea reprezentantului autorității administrației publice locale, participanții la întrunire nu părăsesc locul întrunirii, poliția și/sau carabinierii vor avertiza participanții asupra posibilității aplicării mijloacelor speciale și a dispersării forțate a întrunirii, acordând un termen rezonabil conformării acestei cereri, după care se va repeta cererea de dispersare a participanților [15].

În cazul în care, după cererea repetată de dispersare, participanții la întrunire nu părăsesc locul întrunirii, la solicitarea reprezentantului autorității administrației publice locale, poliția și/sau carabinierii vor întreprinde măsurile legale pentru dispersarea întrunirii cu întocmirea unui proces-verbal, în care indică motivul și temeiul dispersării.

Referitor la interzicerea unei întruniri, aceasta poate fi realizată numai în circumstanțe excepționale care pot include situații în care există un pericol semnificativ și real al apariției unor acte infracționale sau a dezordinii publice, o amenințare iminentă la securitatea națională, sau în situațiile în care scopul întrunirii este de a instiga la ură sau violență, de a intimida sau amenința pe alții sau de a nega în mod intenționat dreptul altora la exercitarea drepturilor lor legitime.

Legislația expres stabilește că, sunt interzise întrunirile prin care se urmărește:

a) îndemnarea la război de agresiune, la ură națională, rasială, etnică sau religioasă;

b) incitarea la discriminare sau violență publică;

c) subminarea securității naționale sau a integrității teritoriale a țării, săvârșirea infracțiunilor, încălcarea ordinii publice sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea moralității publice, a drepturilor și a libertăților altor persoane ori punerea în pericol a vieții sau a sănătății acestora [15].

Faptul că, există posibilitatea ca o întrunire să se confrunte cu o contrademonstrație violentă sau chiar să fie atacată direct de către persoane cu viziuni contrare, nu ar trebui, ca principiu, să ducă la interzicerea întrunirii pașnice. În astfel de cazuri este responsabilitatea poliției de a proteja întrunirea pașnică împotriva atacurilor sau violenței contrademonstranților. O interzicere generală a tuturor întrunirilor la un anumit loc sau pentru o anumită perioadă de timp ar constitui probabil o restricție disproporționată a dreptului la întrunire pașnică [1, p.21].

Un aspect indispensabil al mecanismului de asigurare a dreptului privind întrunirile îl constituie aspectul instituțional, cât și cel operațional. În acest context,

vorbind despre acele priorități instituționale, inclusiv legate de îmbunătățirea cadrului normativ, putem menționa că, procesul de transformare prin care a trecut Poliția Națională în ultimii ani, a fost marcat de Strategia de Dezvoltare a Poliției pentru anii 2016 – 2020 (SDP) [16].

Instrumentul de implementare al Strategiei date, și anume Planul de acțiuni stabilește Obiectivul 1.4. Reorganizarea sistemului de menținere, asigurare și restabilirea ordinii publice, având ca și subacțiune – perfecționarea cadrului legal privind organizarea întrunirilor publice (1.4.4.).

Cu regret, acele eforturi conjugate ale Poliției de a promova un proiect de modificare a cadrului legal privind întrunirile publice a primit avize negative de la majoritatea autorităților publice, în procesul de avizare externă [17, p.5]. Totodată, după ajustarea proiectului conform propunerilor și obiectivelor înaintate, credem că urmează a fi reluată promovarea repetată a acestuia.

Astfel, prin proiectul elaborat s-a propus introducerea și definirea termenilor de „*ordine publică*” ca fiind “stare de legalitate, de echilibru și pace socială, prin care se asigură securitatea publică și a persoanei, a colectivităților și a bunurilor, sănătatea și morala publică și care permite exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, precum și funcționarea eficace a instituțiilor în statul de drept”.

Astăzi, definiția legală a noțiunilor de „ordine și securitate publică” în legislația națională este dată de Hotărârea de Guvern nr. 354/2017 prin care a fost aprobată Strategia națională de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020 [18], după cum vedem un document de politici, a cărui aplicabilitate a fost un temporală, implementarea căruia s-a finalizat în 2020. Totodată, considerăm că cel mai corect ar fi fost stabilirea noțiunilor date la nivel de lege, lucru care s-a încercat prin intermediul proiectului descris, după care urmează descrierea elementelor constitutive și caracteristice în cadrul normativ subordonat legilor.

În această ordine de idei, doctrina menționează că „sistemele de ordine publică sunt menite să vegheze la menținerea stării de echilibru în societate, această stare are la bază normele și reglementările pe care societatea le consideră necesare pentru ca procesele și fenomenele care îi caracterizează evoluția să aibă o anumită predictibilitate, iar sensul de dezvoltare al societății să corespundă liniei de așteptare a majorității indivizilor” [19, p.19].

La rândul său, ordinea publică implică trei procese/componente distincte, dar interdependente, cum ar fi:

- *menținerea ordinii publice* – ansamblul de măsuri și acțiuni organizate și desfășurate cotidian pentru protejarea și respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, a normelor de conduită civică, a regulilor de conviețuire socială, a celorlalte valori sociale, a patrimoniului public și privat, precum și pentru funcționarea normală a autorităților statului;

- *asigurarea ordinii publice* – ansamblul de măsuri și acțiuni întreprinse în timpul evenimentelor publice pentru respectarea legalității, prevenirea și curmarea dezordinilor în masă și/sau a manifestărilor de violență;

- *restabilirea ordinii publice* – ansamblul de măsuri și acțiuni întreprinse în timpul evenimentelor publice pentru readucerea situației la starea de normalitate, atunci când se produc dezordini în masă cu diferite intensități.

Din analiza noțiunilor date stabilim că, acestea diferă între ele, reieșind din gradul de intensitate și impactul pe care îl pot avea anumite riscuri și amenințări asupra ordinii publice proporțional cu acele măsuri și acțiuni realizate de autoritățile responsabile.

Noțiunile descrise mai sus au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului cu privire la Centrul Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică [20], lucru care considerăm diminuează din importanța și aplicabilitatea acestora. Totodată, prin prevederile noi s-a propus amendarea Legii privind întrunirile, în sensul includerii termenilor dați în textul acestea.

La fel, se propune completarea cu noțiunile „*controlul preventiv corporal și al bagajelor*” cât și „*dispersare forțată*”, cu scopul delimitării clare a acțiunilor care urmează a fi întreprinse, procedurilor aplicate, excluderii interpretării ambigue a actului legislativ.

În aceeași ordine de idei, se propune completarea legislației cu un principiu nou – „*prioritatea interesului public*” care vine să concretizeze într-o măsură oarecare caracterul pașnic al acestui drept, inclusiv să garanteze dreptul la libera circulație a altor cetățeni și funcționarea normală a instituțiilor publice și private.

Respectiv, urmare a evaluării și elucidării cauzelor și consecințelor evenimentelor care au loc în cadrul desfășurării întrunirilor, au fost identificate multiple lacune în organizarea și desfășurarea acestora, precum și în organizarea măsurilor de asigurare a ordinii de drept, fapt care pune în pericol utilizarea corespunzătoare a drumurilor publice, a transportului în comun, funcționarea normală a instituțiilor publice sau private, a celor de învățământ, cultură și sănătate, a unităților economice.

Proiectul conține și amendamente, în partea ce ține de optimizarea cooperării și comunicării dintre organele de drept și autoritatea publică locală în privința controlului asupra libertății de întrunire și facilitării acesteia; consolidarea abilităților și tacticilor poliției pentru a face față comportamentului de confruntare; dezvoltarea capacităților reprezentanților autorității administrației publice locale de gestionare a întrunirilor și de lucru cu organizatorii, în special în situații conflictuale; precum și revizuirea competenței de constatare și examinare a contravenției de la art.67 din Codul contravențional (încălcarea legislației privind întrunirile) de către instanța de judecată [21].

Totodată, în partea răspunderii contravenționale se propune completarea cu articolul 355¹, care ar stabili răspunderea pentru încălcarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfășurare a întrunirilor sau a altor evenimente publice cu caracter cultural, artistic, economic, sportiv sau religios, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiune, fiind stabilite și sancțiuni contravenționale pentru persoana cu funcție de răspundere din cadrul autorității administrației publice locale în cazul nerespectării obligațiilor funcționale.

În aceleași condiții prin proiect se propune ca întrunirile să se desfășoare nu în imediata apropiere a edificiilor instituțiilor de stat (Președinția, Parlamentul, Guvernul, ministere, etc.), ambasadelor, precum și sedii ale misiunilor diplomatice, instituțiilor penitenciare, cu stabilirea unei distanțe minime de 7 metri.

De fapt, organizatorilor le revine obligația de a nu bloca accesul în respectivele clădiri și de a nu pune piedici desfășurării activității celor din clădire, precum și de a-și exercita dreptul la întrunire în mod pașnic. În prezent se atestă o încălcare sistematică a respectivelor obligații, participanții la întrunire protestând chiar pe scările clădirilor instituțiilor de stat, blocând accesul în acest sens.

Mai mult, stabilirea distanței de 7 de metri are ca scop și garantarea dreptului la libera circulație a persoanelor care nu participă la întrunire, inclusiv asigurarea securității respectivelor, iar în cazul provocării unor acțiuni devastatoare (de ex. incendii), aceasta ar putea constitui spațiu de manevră ce ar permite și accesul autospecialelor.

În afară de cele indicate, la moment, se consideră, pe bună dreptate că, redacția în vigoare a art.14 alin.(4) din Lege, comportă un caracter discreționar, respectiv rămâne la discreția autorității administrației publice locale de a iniția sau nu o procedură judiciară în cazul în care deține probe concludente că întrunirea urmează să se desfășoare cu încălcarea prevederilor Legii privind întrunirile. Astfel, conform prevederilor actuale dacă deține probe concludente că întrunirea urmează să se desfășoare cu încălcarea prevederilor, autoritatea administrației publice locale poate iniția o procedură judiciară, prin care să ceară interzicerea întrunirii sau modificarea, după caz, a orei, a locului sau a formei de desfășurare a acesteia. Intentarea acțiunii nu suspendă dreptul de a desfășura întrunirea. Respectiv, în vederea evitării unor interpretări discreționare a prevederii legale prenotate, se impune concretizarea obligației în acest sens.

Totodată, la moment instanța de judecată examinează cererea de interzicere a întrunirii sau de modificare, după caz, a orei, a locului sau a formei de desfășurare a acesteia și adoptă o hotărâre în cel mult 3 zile de la data depunerii, fiind propusă prin proiect modificarea termenului de 3 zile de emitere a deciziei judecătorești, la un termen redus de 24 de ore, luând în considerație necesitatea examinării în regim prioritar a contestațiilor în domeniul întrunirilor.

Ce ține de aspectul operațional, ordinea și securitate publică se asigură, prin totalitatea măsurilor luate de forțele de ordine, pentru menținerea, asigurarea și, în ultimă instanță, restabilirea ordinii publice. Gestionarea evenimentelor publice, în cadrul cărora pot avea loc diferite situații de criză, implică un efort considerabil al statului, prin intermediul autorităților responsabile.

Astfel, în managementul situațiilor de criză în domeniul ordinii publice sunt implicate trei categorii de forțe, și anume forțele de ordine – subdiviziuni ale autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, investite cu atribuții de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice; forțe de sprijin – subdiviziuni ale autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, care

exercită în mod curent alte atribuții decât cele de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, dar pot fi utilizate pentru îndeplinirea acestui tip de misiuni, precum și forțe complementare – organe și autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și alte organizații, care, prin activități specifice, pot acorda asistență forțelor de ordine și forțelor de sprijin.

În acest context, ordinea și securitatea publică se asigură, prin totalitatea măsurilor luate de forțele de ordine, pentru menținerea, asigurarea și, în ultimă instanță, restabilirea ordinii publice. Prin decizia asumată, începând cu 1 ianuarie 2022 atribuțiile ce țin de restabilirea ordinii publice, urmează să treacă integral din responsabilitatea Poliției în cea a Carabinierilor.

Astăzi este unanim acceptat faptul că, orice Guvern are datoria să mențină sau să restabilească legea și ordinea prin mijloace legitime. Obligația de a respecta aceste „mijloace legitime” denotă faptul că, chiar și în timpul eforturilor de restabilire a ordinii publice în situații de neliniște sau conflict, statul trebuie să protejeze garanțiile fundamentale la care indivizii au dreptul în temeiul instrumentelor internaționale și naționale privind drepturile omului [22].

Un principiu recunoscut în acest context este că, utilizarea forței este o ultimă soluție. Un motiv frecvent de îngrijorare este faptul că întrunirile pot duce la forme de tulburare și că adunarea unor grupuri mari de oameni în spațiul public poate avea ca rezultat dezordinea sau violența.

De cele mai multe ori, întrunirile publice se desfășoară pașnic, cu o perturbare minimă a activităților zilnice de rutină, iar această probabilitate poate fi sporită dacă poliția ține seama de patru principii, și anume – cunoaștere, facilitare, comunicare și diferențiere [23]. Anume aceste principii trebuie să stea la baza abordării de către poliție a oricărei întruniri; iar punctul de pornire în asigurarea ordinii publice la întruniri trebuie întotdeauna să fie facilitarea, care poate fi realizată prin dialog, negociere și alte forme de comunicare. Cu toate acestea, în anumite împrejurări, este posibil ca poliția să trebuiască să utilizeze forța care reprezintă o excepție și nu regula.

Orice utilizare a forței împotriva unei persoane poate avea consecințe grave. Oriunde este posibil, forța nu trebuie utilizată împotriva copiilor sau a vârstnicilor, sau a persoanelor cu dizabilități, dar, dacă nu poate fi evitat acest lucru, atunci nivelul forței trebuie să fie proporțional circumstanțelor. În unele contexte, poliția poate să fie nevoită să utilizeze forța pentru a proteja participanții la o întrunire, dacă aceștia sunt confrunțați cu contrademonstrații ostile sau agresive. În asemenea contexte, poliția trebuie să diferențieze între agresori și țintele agresiunii și să nu uite că are responsabilitatea de a apăra drepturile celor ce își exercită dreptul la întrunire pașnică [1, p.29-32].

În ordinea dată de idei, Avocatul Poporului recomandă ca autoritățile să asigure realizarea libertății întrunirilor așa cum a fost menționat în recomandările sale și de către Comitetul ONU pentru Drepturile Omului: fără restricții nejustificate și obstacole în drept și în practică, și să ia măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că or-

ganizatorii și participanții la întruniri nu se confruntă cu acte de intimidare, inclusiv interferențe din partea poliției înainte de organizarea întrunirilor [3, p.36-39].

În concluzie, putem menționa că, statul prin intermediul autorităților publice responsabile, în special Poliția și Inspectoratul General de Carabinieri, urmează să asigure și să garanteze tuturor persoanelor dreptul la libertatea întrunirilor conform prevederilor naționale și internaționale. Este foarte importantă stabilirea pe intern a procedurilor dedicate și clare privind gestionarea evenimentelor publice, cât și managementul crizelor ce pot apărea în cadrul desfășurării evenimentelor publice. Totodată, cunoașterea acestora de către toți angajații, în special de către conducători este una primordială, iar instruirea este un proces important și obligatoriu, în acest sens.

Evaluarea și îmbunătățirea cadrului legal este o necesitate permanentă și un deziderat ce urmează să realizeze și garanteze dreptul la libertatea întrunirilor, iar propunerile de îmbunătățire trebuie să reiasă din recomandările organizațiilor ce monitorizează respectarea drepturilor omului, cât și rezultatele acelor evaluări ce sunt realizate pe interior.

Referințe bibliografice:

1. Ghidul drepturilor omului pentru asigurarea ordinii publice la întruniri [citat 02.10.2021]. Disponibil: <https://www.osce.org/files/f/documents/6/0/439178.pdf>
2. Constituția Republicii Moldova, publicată la 29.03.2016. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 78, art. 140.
3. Raport privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2018, Chișinău 2019.
4. Raport privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2020, Chișinău 2021.
5. Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE. [citat 06.12.2021]. Disponibil: <https://www.osce.org/files/f/documents/9/c/14304.pdf>
6. Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, Roma, 4.XI.1950.
7. Bîrsan C., Convenția europeană a drepturilor omului: comentariu pe articole. București: C.H. Beck, 2010.
8. Ghidul drepturilor omului pentru asigurarea ordinii publice la întruniri. [citat 06.12.2021]. Disponibil: <https://www.osce.org/files/f/documents/6/0/439178.pdf>
9. Osmochescu N. ș.a. Constituția Republicii Moldova: Comentariu. Chișinău: Arc, 2012.
10. Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, second edition, OSCE/ODIHR, 2010. [citat 06.12.2021]. Disponibil: www.osce.org

11. Exercițarea dreptului la întrunirile pașnice versus managementul organizării întrunirilor publice. Asociația Promo-LEX, Chișinău 2016.
12. Jean-François Akandji-Kombe, Obligațiunile pozitive în virtutea Convenției europene a Drepturilor Omului, Ghid pentru punerea în aplicare a Convenției europene a Drepturilor Omului, Manuale privind drepturile omului.
13. Poalelungi M. și ș.a. Convenția Europeană a drepturilor omului: Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a drepturilor omului versus Republica Moldova: Concluzii și recomandări. Chișinău: Tipografia Centrală, 2017.
14. Nota anuală de activitate a Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2020, Chișinău, 2021.
15. Legea nr. 26 din 22-02-2008 privind întrunirile. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 22.04.2008, nr. 80, art. 261.
16. Hotărârea Guvernului nr. 587 din 12.05.2016 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 20.05.2016, nr.134-139, art. 645.
17. Raport privind evoluțiile înregistrate în procesul de reformare al Poliției (2016 – 2020).
18. Hotărârea Guvernului nr. 354 din 31.05.2017 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 02.06.2017, nr. 171-180, art. 430.
19. Cuhuțescu I., Managementul ordinii publice în situații de normalitate și de criză din perspectiva de țară membră a UE și NATO, Editura Ministerului Administrației și Internelor, București 2010.
20. Hotărârea Guvernului nr. 1206 din 02.11.2016 cu privire la Centrul Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 04.11.2016, nr. 379-386, art. 1303.
21. Codul Contravențional al Republicii Moldova, Legea nr. 218 din 24.10.2008. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 17.03.2017, nr. 78-84, art. 100.
22. The Practical Guide to Humanitarian Law. . [citată 06.12.2021]. Disponibil: <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/public-order/>
23. Reicher, S., Stott C., Drury J., Adang O., Cronin P. & Livingstone A., „Knowledge-Based Public Order Policing: Principles and Practice” (n.t. „Asigurarea ordinii publice în baza informațiilor: Principii și practică”) Policing, Vol. 1, No. 4, 2007, pp. 403-415.